

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ТА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

УДК 330.526.33:005.591.4(477)

КОЛОДІЙЧУК А. В.
ВАЖИНСЬКИЙ Ф. А.

Реструктуризаційні процеси в торговельному бізнесі України

Предметом дослідження є розгортання реструктуризаційних процесів в торговельному бізнесі України.

Метою дослідження є визначити перспективні напрями розвитку бізнесу торговельних мереж в Україні.

Методи дослідження. У роботі використані діалектичний метод наукового пізнання, метод аналізу і синтезу, порівняльний метод, метод узагальнення даних.

Результати роботи. У статті окреслені зміни, які відбулися в Україні в розвитку матеріально-технічної бази торгівлі. Визначені тенденції реструктуризаційних процесів у торговельному бізнесі України. Розглянуто один із напрямів розвитку вітчизняного торговельного бізнесу. Визначені нові завдання перед менеджерами та контролерами торговельних мереж, які ставить диверсифікація бізнесу. Наведена низка негативних факторів, які впливають на функціонування торговельних мереж в економічно нерозвинутих регіонах.

Висновки. У торговельному бізнесі України активізуються процеси створення масштабних за розмірами й територією обслуговування торговельних мереж. Регіональна розгалуженість торговельних об'єктів ускладнює контроль з боку власників та менеджерів за їх господарською діяльністю. Контролінг сприяє ефективному контролю за підрозділами торговельних мереж, а нові завдання перед менеджерами та контролерами ставить диверсифікація бізнесу. Великі вітчизняні та іноземні мережі поєднують суто торговельне обслуговування в магазинах різних форматів (гіпермаркети, супермаркети, дискаунтери та інші) із наданням різноманітних послуг, виробництвом товарів під власними торговельними марками. Враховуючи викладене, можливо запропонувати такі напрями функціонування професійних об'єднань суб'єктів мережевого торговельного бізнесу – розробку методологічних засад впровадження та функціонування контролінгу, формування пропозицій щодо удосконалення контролінгового інструментарію в невеликих регіональних мережах, що надаватиме їм додаткові конкурентні переваги. Успіх та тривалість функціонування вітчизняних торговельних мереж на ринку торговельних послуг залежить від того, наскільки їхні менеджери спроможні підвищити ефективність управління в основному за рахунок впровадження контролінгу.

Ключові слова: підприємство, торговельні мережі, ринок, послуги, ефективність, конкурентоспроможність, інформація, інновації, торговельний бізнес, диверсифікація.

KOLODIYCHUK A. V.
VAZHYNISKYY F. A.

Restructuring processes in trade business of Ukraine

The subject of the study is the deployment of restructuring processes in the trade business of Ukraine.

The purpose of the research is to determine the promising directions of business development of trade networks in Ukraine.

Research methods. The work uses the dialectical method of scientific knowledge, the method of analysis and synthesis, the comparative method, and the method of summarizing data.

Work results. The paper outlines the changes that have taken place in Ukraine in the development of the material and technical base of trade. The trends of restructuring processes in the trade business of Ukraine are determined. One of the directions of development of the domestic trade business is considered. New tasks for managers and controllers of trade networks, posed by business diversification, are defined. A number of negative factors affecting the functioning of trade networks in economically underdeveloped regions are given.

Conclusions. In the trade business of Ukraine, the processes of creating large-scale in terms of size and territory of service trade networks are being activated. The regional distribution of trade facilities makes it difficult for owners and managers to control their business activities. Controlling promotes effective control over retail chain divisions, and business diversification poses new challenges for managers and controllers. Large domestic and foreign chains combine purely trade service in stores of various formats (hypermarkets, supermarkets, discounters, and others) with the provision of various services, production of goods under their own trademarks. Taking into account the above, it is possible to propose the following directions of operation of professional associations of network trade business entities – development of methodological bases for the implementation and functioning of controlling, formation of proposals for improving the controlling tools in small regional networks, which will give them additional competitive advantages. The success and duration of operation of domestic trade networks in the market of trade services depends on the extent to which their managers are able to increase the efficiency of management mainly due to the introduction of controlling.

Keywords: enterprise, trade networks, market, services, efficiency, competitiveness, information, innovations, trade business, diversification.

Постановка проблеми. Особливістю торгівлі є розвиток торговельних мереж. Торговельні мережі забезпечують достатню якість товарів, комплексність надання торговельних послуг, впроваджують міжнародні стандарти торговельної діяльності, здійснюють доставку, післяпродажне обслуговування, надають сервісні та побутові послуги та ін. Загострення конкуренції на ринку торговельних послуг призводить до скорочення частки суб'єктів торговельного бізнесу, проте їх частка серед суб'єктів економічної діяльності залишається значною. Таким чином, зростає актуальність проведення досліджень, спрямованих на пошук інноваційних інструментів управління і, зокрема, контролінгу, особливо в умовах, коли немає ґрунтовних досліджень з даної проблеми.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретичні й методологічні аспекти організації і функціонування контролінгу на виробничих підприємствах висвітлено у працях українських науковців С.Н. Петренко, М.С. Пушкаря, О.О. Терещенка, Л.І. Федулової, Н.П. Шульги та ін.; зарубіжних – А. Беккера, Б. Вурма, А. Зунда, Е. Майєра, Х. Хунгенберга, П. Хорвата й ін. Однак, ґрунтовні наукові розробки щодо контролінгу в управлінні торговельними мережами та його особливостей у мережевому торговельному бізнесі недостатньо опрацьовані на сьогодні і тому потребують подальших досліджень у цьому напрямку.

Мета статті – визначити перспективні напрями розвитку бізнесу торговельних мереж в Україні.

Виклад основного матеріалу. Розвиток торгівлі є важливою передумовою забезпечен-

ня сприятливого економічного та соціального клімату в державі. З одного боку, важливим завданням торговельного бізнесу є забезпечення різноманітних потреб населення. З іншого боку, торгівля є з'єднуючою ланкою між виробниками та споживачами продукції, підтримує баланс між попитом і пропозицією.

Негативний вплив світової фінансово-економічної кризи на господарську діяльність вітчизняних суб'єктів торговельного бізнесу потребує оперативного вжиття антикризових заходів, мобілізації всіх резервів. Активне сприяння в цьому може надати впровадження в управління інструментарію контролінгу. Із загостренням конкуренції на ринку торговельних послуг частка суб'єктів торгівлі почала поступово скорочуватися. Тенденцію до скорочення мають і темпи приросту кількості суб'єктів торговельного бізнесу. Про важливість торгівлі для економіки свідчить чисельність працівників підприємств роздрібної торгівлі. У роздрібній торгівлі зайнятий майже кожен шостий працівник нашої держави, підприємства роздрібної торгівлі є одним з основних роботодавців в Україні.

В Україні відбулися зміни в розвитку матеріально-технічної бази торгівлі: впроваджуються сучасні торговельні технології, створюються роздрібні торговельні підприємства. Вітчизняні торговельні мережі, що здійснюють торгівлю під однією торговельною маркою, дотримуються єдиної стратегії діяльності, мають єдиний центр управління, координації та контролю, власний розподільний склад.

Експерти відзначають тенденції реструктуризаційних процесів у торговельному бізнесі України, які супроводжуються створенням неформальних об'єднань в торгівлі. Натомість, кількість формальних об'єднань залишається відносно стабільною. Серед формальних об'єднань у торговельному підприємстві України превалюють такі їх форми як асоціація, корпорація та концерн.

У торговельному бізнесі України активізуються процеси створення масштабних за розмірами й територією обслуговування торговельних мереж. Про розвиток торговельних мереж свідчать дані щодо кількості таких основних елементів суб'єктів мережевого торговельного підприємства, як супермаркети (продовольчі магазини з торговою площею від 400 до 2499 м²) та гіпермаркети (продовольчі магазини з торговою площею від 2500 м² і більше). Торгівля України починаю-

чи з 2008 р. вступила в нову фазу розвитку, яка характеризується активним зростанням частки організованої мережевої торгівлі. На відміну від зарубіжних торговельних мереж, що розвивалися повільно під впливом змін попиту споживачів, вітчизняні суб'єкти мережевого торговельного підприємства одразу розпочали активну діяльність, використовуючи напрацьований світовий досвід. Іншим аспектом розвитку мережевого торговельного бізнесу в Україні є вихід на ринок глобальних торговельних мереж, таких як: «Auchan», «Real», «Metro Cash & Carry», «Х-5», «Патерсон», «Billa», «БМ Трейд» та ін. Головні підприємства таких торговельних мереж зареєстровані в інших країнах, а отже інформація, необхідна для прийняття управлінських рішень, повинна надаватися в форматі, визначеному зарубіжними власниками. За таких умов служби контролінгу іноземних торговельних мереж має надавати менеджерам рекомендації про особливості складання звітності для зарубіжних власників та формувати відповідним чином контролінгові звіти. Активна експансія на вітчизняний ринок міжнародних торговельних операторів призведе до припинення діяльності деяких вітчизняних торговельних мереж, а інші суб'єкти бізнесу змушені будуть об'єднуватися.

Одним із напрямів розвитку вітчизняного торговельного бізнесу є створення спеціалізованих торговельних мереж: продовольчі товари («Фуршет», «Велика кишеня», «Сільпо», «АТБ» та ін.); аудіо-, відео- та побутова техніка і електроніка («Фокстрот», «АБВ-техніка», «МегаМакс», «Фокс-смарт» та ін.); парфюмерно-косметичні товари, засоби гігієни та побутова хімія («ДЦ», «Космо», «Єва», «Біла Ворона» та ін.); будівельні матеріали («Нова лінія», «Епіцентр», «Олді», «Практикер» та ін.); взуття («Монарх», «Чобіток», «ТопСтрок» та ін.); одяг («Марго», «Marks & Spencer», «Zara», «Спорт Майстер» та ін.); фармацевтичні засоби (мережі аптек, аптечних супермаркетів, оптик, аптек «Доброго дня», «Віталюкс», «Космо-фарма», «Люкс Оптика», «Біокон» та ін.); книжкова торгівля («Буква», «Літера», «ЕМПІК» та ін.); засоби мобільного зв'язку («АЛЛО», «Мобілочка» та ін.); нафтопродукти («WOG», «Рось» та ін.); транспортні засоби (автосалони «Харків-Авто», «Дністер-Авто» та ін.); комп'ютерна техніка, периферійне устаткування та програмне забезпечення («Світ комп'ютерів», «Діавест-Комп'ютерний світ» та ін.);

ігри та іграшки («Антошка», «Тигрес», «Зіронька» та ін.); ювелірні вироби («Заріна», «Ювелірна карта», «Укрзолото» та ін.); уживаними речами («Комісіоночка», «Євро Сток» та ін.); інші види торгівлі у спеціалізованих торговельних мережах.

Нові завдання перед менеджерами та контролерами торговельних мереж ставить диверсифікація бізнесу. Крупні вітчизняні та іноземні торговельні мережі поєднують суто торговельне обслуговування в магазинах різних форматів (гіпермаркети, супермаркети, дискаунтери та інші) із наданням різноманітних послуг, виробництвом товарів під власними торговельними марками та інше.

На сьогодні деякі торговельні мережі для посилення своєї конкурентоспроможності розпочали реалізацію товарів під власними торговими марками, для чого розміщують спеціальні заповнення у виробників або включають до свого складу виробничі підприємства. Для ефективного управління торговельними мережами в сучасних умовах, контролери повинні враховувати специфіку певного бізнес-напряму та оперативно інформувати менеджерів про реальну ситуацію та надавати рекомендації щодо прийняття певних управлінських рішень і підвищення якості управління в цілому.

Не однаковою є забезпеченість підприємствами роздрібною торгівлю й по регіонах України. У більшості регіонів показник роздрібного товарообороту підприємств на одну особу є значно меншим ніж в середньому по Україні. Такий стан справ можна пояснити низькими показниками соціально-економічного розвитку певних регіонів, нерозвиненістю роздрібною торговельною мережі та низькою споживчою культурою населення.

Функціонування торговельних мереж в економічно нерозвинутих регіонах супроводжується впливом низки негативних факторів: відсутність достатніх площ, недостатня купівельна спроможність населення, недостатня кількість кваліфікованого персоналу, відсутність постачальників, що здатні виробляти товари належної якості та інші. За таких умов невеличкі учасники мережевого торговельного бізнесу (в основному на регіональному рівні) змушені вишукувати способи захисту своїх комерційних інтересів. Основними такими способами є укрупнення бізнесу та об'єднання в різноманітні професійні співтовариства, що дозволяє спільними зусиллями вирішувати складні питання.

Висновки

У торговельному бізнесі України активізуються процеси створення масштабних за розмірами й територією обслуговування торговельних мереж. Регіональна розгалуженість торговельних об'єктів ускладнює контроль з боку власників та менеджерів за їх господарською діяльністю. Контролінг сприяє ефективному контролю за підрозділами торговельних мереж, а нові завдання перед менеджерами та контролерами ставить диверсифікація бізнесу. Великі вітчизняні та іноземні мережі поєднують суто торговельне обслуговування в магазинах різних форматів (гіпермаркети, супермаркети, дискаунтери та інші) із наданням різноманітних послуг, виробництвом товарів під власними торговельними марками. Враховуючи викладене, можливо запропонувати такі напрями функціонування професійних об'єднань суб'єктів мережевого торговельного бізнесу – розробку методологічних засад впровадження та функціонування контролінгу, формування пропозицій щодо удосконалення контролінгового інструментарію в невеликих регіональних мережах, що надаватиме їм додаткові конкурентні переваги. Успіх та тривалість функціонування вітчизняних торговельних мереж на ринку торговельних послуг залежить від того, наскільки їхні менеджери спроможні підвищити ефективність управління в основному за рахунок впровадження контролінгу.

Список використаних джерел

1. Апопій В. В. Внутрішня торгівля України: напрями структурної перебудови. Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна. 2003. Вип. 14. С. 38–50.
2. Береза А. М. Основи створення інформаційних систем: навч. посіб. 2 вид., перероб. і доп. К.: КНЕУ, 2001. 214 с.
3. Важинський Ф. А., Колодійчук А. В. Маркетингове дослідження в системі управління конкурентоспроможністю підприємств. Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.–техн. праць. 2009. Вип. 19 (1). С. 125–130.
4. Гаврилко П. П., Колодійчук А. В., Черторижський В. М. Фактори інноваційного розвитку промисловості. Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.–техн. праць. 2011. Вип. 21 (11). С. 201–205.
5. Гаврилко П. П., Лалакулич М. Ю., Колодійчук А. В. Основні фактори виникнення кризових явищ на промислових підприємствах. Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.–техн. праць. 2012. Вип. 22 (4). С. 158–164.

6. Колодійчук А. В., Гуштан Т. В., Молнар О. С., Василюха Н. В., Чобаль Л. Ю. Міжнародні перевезення в міжнародній економіці: підручник. Львів: Вид-во НН-ВК «АТБ», 2021. 189 с.

7. Колодійчук А. В. Інформація як фактор інноваційного розвитку економіки. Формування ринкових відносин в Україні. 2012. №5/1 (132). С. 58–62.

8. Колодійчук А. В., Пісний В. М. Особливості функціонування машинобудівних підприємств на сучасному етапі розвитку економіки України. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (13). С. 172–178.

9. Колодійчук А. В., Пісний В. М., Семчук Ж. В. Сутність інновацій, структура та основні етапи інноваційного процесу. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (9). С. 191–196.

10. Колодійчук А. В., Молнар О. С., Домище-Медяник А. М., Смочко В. Ю., Ценклер Н. І. Міжнародний стратегічний менеджмент: підручник. Львів: Вид-во ННВК «АТБ», 2022. 184 с.

11. Романенко О. А. Рейтингова оцінка фінансового стану торговельних холдингів. Фінанси України. 2008. № 10. С. 116–125.

12. Сопільник Л. І., Колодійчук А. В. Управління конкурентоспроможністю машинобудівних підприємств на сучасному етапі розвитку економіки України. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (10). С. 222–227.

13. Яковлев Ю. П. Контролінг на базі інформаційних технологій: навч. посіб. К.: Кондор, 2008. 400 с.

References

1. Apopiy, V. V. (2003). Vnutrishnya torhivlya Ukrainy: napryamy strukturnoyi perebudovy [Domestic trade of Ukraine: directions of structural restructuring]. In Visnyk L'vivs'koyi komertsiyanoi akademiyi. Seriya: Ekonomichna [Bulletin of the Lviv Academy of Commerce. Series: Economics]: Vol. 14 (pp. 38–50). [in Ukrainian].

2. Bereza, A. M. (2001). Osnovy stvorennya informatsiynykh system [Fundamentals of information systems creation]: Manual. 2 ed., revision. and add. Kyiv: Kyiv National University of Economics. [in Ukrainian].

3. Vazhynskyy, F. A., & Kolodiychuk, A. V. (2009). Marketynhovi doslidzhennya v systemi upravlinnya konkurentospromozhnisty pidpryyemstv [Marketing research in the system of competitiveness management of enterprises]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrainy [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (1) (pp. 125–130). [in Ukrainian].

4. Havrylko, P. P., Kolodiychuk, A. V., & Chertoryzhskyy, V. M. (2011). Faktory innovatsiyoho rozvytku promys-

lovosti [Factors of innovation development of industry]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrainy [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 21 (11) (pp. 201–205). [in Ukrainian].

5. Havrylko, P. P., Lalakulych, M. Yu., & Kolodiychuk, A. V. (2012). Osnovni factory vynyknennya kryzovykh yavlyshch na promyslovykh pidpryyemstvakh [The main factors of emergence of crisis phenomena in industrial enterprises]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrainy [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 22 (4) (pp. 158–164). [in Ukrainian].

6. Kolodiychuk, A. V., Hushtan, T. V., Molnar, O. S., Vasylykha, N. V., & Chobal, L. Yu. (2021). Mizhnarodni perevezennya v mizhnarodniy ekonomitsi [International transportation in the international economy]: Textbook. Lviv: ATB Publishing [in Ukrainian].

7. Kolodiychuk, A. V. (2012). Informatsiya yak faktor innovatsiyoho rozvytku ekonomiky [Information as a factor of innovation development of the economy]. In Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukraini [Formation of market relations in Ukraine]: Vol. 5/1 (132) (pp. 58–62). [in Ukrainian].

8. Kolodiychuk, A. V., & Pisnyy, V. M. (2009). Osoblyvosti funktsionuvannya mashynobudivnykh pidpryyemstv na suchasnomu etapi rozvytku ekonomiky Ukrainy [Features of functioning of machine-building enterprises at the current stage of development of the economy of Ukraine]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrainy [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (13) (pp. 172–178). [in Ukrainian].

9. Kolodiychuk, A. V., Pisnyy, V. M., & Semchuk, Zh. V. (2009). Sutnist' innovatsiy, struktura ta osnovni etapy innovatsiyoho protsesu [The essence of innovation, the structure and the main stages of the innovation process]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrainy [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (9) (pp. 191–196). [in Ukrainian].

10. Kolodiychuk, A. V., Molnar, O. S., Domishche-Medyanyk, A. M., Smochko, V. Yu., & Zenkler, N. I. (2022). Mizhnarodnyy stratehichnyy menedzhment [International strategic management]: Textbook. Lviv: ATB Publishing. [in Ukrainian].

11. Romanenko O. A. (2008). Reytynhova otsinka finansovoho stanu torhoveln'nykh kholdynhiv [Rating assessment of the financial condition of trading holdings]. Finansy Ukrainy – Finances of Ukraine, 10, 116–125. [in Ukrainian].

12. Sopilnyk, L. I., & Kolodiychuk, A. V. (2009). Upravlinnya konkurentospromozhnisty mashynobudivnykh pidpryyemstv na suchasnomu etapi rozvytku ekonomiky

Ukrayiny [Management of competitiveness of machine-building enterprises at the present stage of development of Ukrainian economy]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny* [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (10) (pp. 222–227). [in Ukrainian].

13. Yakovlyev, Yu. P. (2008). *Kontrolinh na bazi informatsiynykh tekhnolohiy* [Controlling on the basis of information technologies]: Manual. Kyiv: Condor. [in Ukrainian].

Дані про авторів

Колодійчук Анатолій Володимирович,

к.е.н., доцент, Ужгородський торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету

e-mail: kolodiychuka@i.ua

Важинський Федір Анатолійович,

к. е. н., старший науковий співробітник, ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України»
e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Data about the authors

Anatoliy Kolodiychuk,

Ph.D. of Economics, Associate Professor, Uzhhorod Institute of Trade and Economics of the State University of Trade and Economics

e-mail: kolodiychuka@i.ua

Fedir Vazhynskyu,

Ph.D., Senior Researcher SI «Institute of Regional Research n.a. M. I. Dolishniy of the NAS of Ukraine»

e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

УДК 330.15

АНТИПОВ В. І.

Аналіз основних положень Європейського зеленого курсу

Предмет дослідження – структура та зміст Європейського зеленого курсу (ЄЗК) як стратегії декарбонізації і переходу до кліматично-нейтральної економіки в країнах Європейського Союзу.

Мета дослідження – визначити ключові цілі трансформації економічної системи країн ЄС на шляху зеленого переходу та охарактеризувати засоби їхнього досягнення, що запропоновані у рамках ЄЗК.

Методи дослідження. Робота побудована на основі використання системного методу, методів ретроспективного і компаративного (порівняльного), функціонального аналізу, історичного та структурно-логічного методу, а також низки загальнонаукових методів пізнання – аналізу, синтезу, індукції та дедукції, графічного представлення результатів тощо.

Результати дослідження. Проаналізовано основні блоки завдань, що визначені у рамках Європейського зеленого курсу, планові показники, часові й бюджетні рамки реалізації відповідних цілей. Охарактеризовано засадничі принципи втілення стратегії ЄЗК. Визначено інструменти та напрямки формування політики Євросоюзу на шляху досягнення мети ЄЗК. Розглянуто основні сфери докладання зусиль для забезпечення декарбонізації й переходу до кліматично-нейтральної Європи до 2050 року, серед яких енергоефективність, «зелена» енергетика, циркулярна економіка, будівельний сектор, транспорт, сільське господарство й виробництво харчових продуктів тощо. Наведено законодавчі ініціативи Єврокомісії, покликані активізувати впровадження ЄЗК.

Галузь застосування результатів. Результати даного дослідження можуть бути використані при підготовці інформаційно-аналітичних матеріалів з питань кліматичної політики ЄС та при розробці національної стратегії декарбонізації економіки в Україні у рамках реалізації її євроінтеграційних устремлень.

Висновки. На сучасному етапі Європейський зелений курс є найбільш амбітним та комплексним у світі планом з подолання глобальних кліматичних викликів, що має на меті перетворити Європу на перший регіон, викиди парникових газів в атмосферу якого не будуть перевищувати природне поглинання цих газів рослинами й океанами. ЄЗК визначає ЄС як глобального лідера у просуванні та реалізації амбітної політики у сфері навколишнього середовища, клімату та енергетики у всьому світі.

Ключові слова: декарбонізація, зелений перехід, енергоефективність, парникові гази, карбонне коригування імпорту, циркулярна економіка.